

GRUPOS REFLEXIVOS DE GÊNERO: IMPORTÂNCIA DE SE DISCUTIR EM GRUPO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ

(Gender Reflection Groups: The Importance of Group Discussion for Building a Culture of Peace)

Kaliton Patrick Oliveira Santos^a

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo analisa a importância dos Grupos Reflexivos de Gênero como instrumento essencial para a efetivação da Lei Maria da Penha e da Lei 13.984/20, visando a construção de uma cultura de paz. Argumenta-se que esses grupos, ao criarem um espaço de diálogo para homens autores de violência doméstica, ultrapassam a mera responsabilização individual, promovendo uma desconstrução crítica da masculinidade hegemônica. Fundamentado nas teorias feministas de autoras como Bell Hooks, Heleieth Saffioti e outras, o trabalho demonstra que a violência de gênero é uma construção social e não biológica. Conclui-se que os grupos reflexivos funcionam como ferramentas pedagógicas para a justiça de gênero, sendo crucial expandir esse debate para outros espaços sociais — como escolas, universidades e mídia — a fim de desnaturalizar estereótipos, promover comunicação não violenta e redefinir papéis sociais desde a infância, pavimentando o caminho para relações baseadas no respeito mútuo.

Palavras-chave: Grupos Reflexivos de Gênero; Masculinidade Hegemônica; Violência Doméstica; Lei Maria da Penha; Cultura de Paz; Desconstrução de Gênero.

Abstract:

This article examines the importance of Gender Reflection Groups as an essential tool for implementing the Maria da Penha Law and Law 13.984/20, aiming to build a culture of peace. It argues that these groups, by creating a dialogue space for men who have committed domestic violence, go beyond mere individual accountability, promoting a critical deconstruction of hegemonic masculinity. Grounded in the feminist theories of authors such as Bell Hooks, Heleieth Saffioti, and others, the work demonstrates that gender violence is a social and not a biological construct. It concludes that reflection groups serve as pedagogical tools for gender justice and that it is crucial to expand this discussion to other social spheres—such as schools, universities, and the media—in order to deconstruct stereotypes, promote non-violent communication, and redefine social roles from childhood, paving the way for relationships based on mutual respect.

Keywords: Gender Reflection Groups; Hegemonic Masculinity; Domestic Violence; Maria da Penha Law; Culture of Peace.

^a Cursa o 8º período do curso de Direito da UFJ, a sua principal linha de pesquisa é voltada acerca dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica, bem como impacta na sociedade para não haver reincidência por parte dos réus, sendo uma análise voltada ao cenário de Jataí para ter um parâmetro do brasileiro. e-mail: kalinton.santos@discente.ufj.edu.br.

Introdução:

Muitos foram os desafios para a implementação da Lei nº 11.340/06 (Brasil, 2006), nomeada de Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, ainda há desafios consideráveis para sua implementação integral (Campos, 2015). É válido ressaltar que os grupos reflexivos para homens que cometeram violência são uma das políticas essenciais para a efetivação desta lei, sendo que compreende-se que esse projeto, em cumprimento da legislação, proporciona um espaço em que homens que cometeram violência são convidados a refletir sobre suas práticas, história de vida e sobre a violência contra a mulher enquanto um padrão de comportamento influenciado pelo meio cultural. Desse modo, é lhes dada a oportunidade de compreender a dimensão do crime cometido, que não se restringe a um conflito individual, mas que permeia construções estruturais da sociedade.

Diante disso, é importante analisar que os grupos reflexivos buscam em conjunto com outras práticas o rompimento do ciclo das violências contra as mulheres, bem como a prevenção de novos quadros de violência de gênero, além disso se faz por meio da inclusão dos homens autores de violência no processo de desconstrução da cultura que trata a masculinidade hegemônica como meio de legitimar a desigualdade de gênero.

Quando inserida a categoria gênero nos estudos sobre grupos reflexivos, esses passam a ser vistos como “[...] uma prática onde diferentes descrições sobre como nos relacionamos, a partir de um lugar socialmente definido, são expostas e confrontadas” (BEIRAS, 2014, p. 31).

Conforme Oliveira (2022) o marco temporal responsável pela criação da Lei nº 13.984/20 está intimamente ligada ao desdobramento de uma audiência pública realizada no Senado no ano de 2015, que tinha por objetivo analisar as iniciativas que surgiam com a intenção de trabalhar com homens autores de violências. Foi percebido nas discussões travadas que as intervenções

angariavam um resultado expressivo na redução dos índices de reincidência entre os participantes, como também, se tratava de um importante instrumento de ressignificação dos papéis de gênero construídos durante toda a criação dos indivíduos.

Sendo que é importante trabalhar nesses grupos reflexivos, dentro das discussões acerca das violências, os movimentos feministas como abordam bell hook, Alves e Pitanguy, bem como também a socióloga Heleieth Saffioti, no que tangem a compreensão, o combate e a prevenção da violência de gênero.

Por fim, analisando a partir dos grupos reflexivos para autores de violência, é importante ampliar o debate para a sociedade, no que tange pensando a partir de uma educação livre de estereótipos, levando a discussão para outras esferas é possível novos caminhos para transformar essa realidade, ambientes como as escolas e as universidades é o primeiro lugar para atingir não só os jovens, mas a família também.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo geral analisar o papel dos Grupos Reflexivos de Gênero como instrumento de desconstrução da violência doméstica e de promoção de uma cultura de paz, à luz da legislação brasileira e das contribuições teóricas feministas. Como objetivos específicos, busca-se: examinar os fundamentos legais e teóricos que embasam tais grupos; compreender sua função na reflexão crítica sobre masculinidade hegemônica; identificar sua contribuição para a efetividade das medidas protetivas; e propor a ampliação dessa discussão para espaços educacionais e midiáticos.

A influência dos movimentos feministas nas discussões sobre violências

Antes de tudo, é necessário reconhecer a importância das lutas feministas nas conquistas dos direitos das mulheres, bem como no aprofundamento das violências e suas multifacetadas. No entanto, é preciso desconstruir

alguns estigmas atribuídos aos movimentos, sendo que quando se pensa no feminismo, talvez, o primeiro estigma mais difundido socialmente é atrelado a ideia de que “elas odeiam os homens”, “elas querem ir contra a natureza” (hooks, 2018, p. 12).

Foi a partir dessa constatação que a mencionada autora (2018) abordou uma pergunta de extrema relevância para o público: O que é o feminismo? Tal definição apresentada por Bell Hooks (2018) é centrado na desconstrução imagética atribuída aos movimentos como sendo anti-homem¹, sendo que ao mesmo tempo apresenta o verdadeiro problema perpetrado na sociedade: o sexismo. Desse modo, a autora descreve que o “feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão” (hooks, 2018, p. 13).

As autoras Alves e Pitanguy irão trazer um ponto relevante referente aos movimentos feministas e do seu papel de resistência, que expressam uma crítica das construções de uma cultura predominantemente masculina. Nesse sentido, refuta-se a ideologia legitimadora da divisão dos papéis, reivindicando a igualdade em todos os níveis. Além disso, é revelado a realidade de poder entre os sexos, oriundos não dos aspectos biológicos, mas sim, em uma diferenciação de papéis imposta por critérios sociais (Alves; Pitanguy, 1985). Em resumo, Alves e Pitanguy (1985, p. 55) vão dizer que:

O “masculino” e o “feminino” são criações culturais e, como tal, são comportamentos

¹ É oportuno desvelar alguns aspectos: “De fato, o sentimento anti-homem estava muito presente entre as ativistas do início do feminismo, que reagiam com ira à dominação masculina. Essa raiva da injustiça foi o impulso para a criação do movimento de libertação da mulher. Ainda no início, grande parte das ativistas feministas (a maioria, branca) tomou consciência da natureza da dominação masculina quando trabalhava em contextos anticlassista e antirracista, com homens que falavam para o mundo sobre a importância da liberdade enquanto subordinavam as mulheres de sua classe. Quer fossem mulheres brancas trabalhando em nome do socialismo, quer fossem mulheres negras trabalhando em nome dos direitos civis e da libertação negra, ou mulheres indígenas trabalhando pelos direitos dos povos indígenas, estava claro que os homens queriam comandar e queriam que as mulheres os seguissem. Participar dessas lutas radicais por liberdade acordou o espírito de rebeldia e resistência

aprendidos através do processo de socialização que condiciona diretamente os sexos para cumprirem funções sociais específicas e diversas. Essa aprendizagem é um processo social. Aprendemos a ser homens e mulheres e a aceitar como “naturais” as relações de poder entre os sexos. A menina, assim, aprende a ser doce, obediente, passiva, altruísta, dependente; enquanto, o menino, aprende a ser agressivo, competitivo, ativo, independente. Como se tais qualidades fossem próprias de suas próprias “naturezas.”²

Continuando a discussão, dentro do Brasil um dos estudos pioneiros acerca das ciências sociais aos estudos das mulheres, foi a partir do livro “A mulher na sociedade de classes: mitos e realidade” da socióloga Heleieth Saffioti.

Este texto apresenta uma análise da condição da mulher dentro do sistema capitalista. Utilizando-se dos principais aspectos das teorias marxistas como base, a autora objetiva entender a articulação entre a contradição da sociedade de classes e outras hierarquias sociais, com foco na questão de gênero. Ela retrata que a análise da relação entre homens e mulheres nessa sociedade exige perceber que as hierarquias sociais persistem mesmo após o advento do capitalismo. Isso ocorre porque elas acompanham o percurso contínuo de evolução da sociedade e influenciam suas formas de distribuição e apropriação dos bens materiais produzidos e das técnicas de poder, para a conservação ou transformação dos privilégios sociais. (Motta, 2018; Saffioti, 1976).

em mulheres progressistas e as direcionou à libertação da mulher contemporânea. Enquanto o feminismo contemporâneo progredia, enquanto as mulheres se davam conta de que o grupo dos homens não era o único na sociedade que apoiava o pensamento e o comportamento sexistas – mulheres também poderiam ser sexistas –, atitudes anti-homem já não definiam a consciência do movimento. O foco passou a ser um grande esforço para criar justiça de gênero” (hooks, 2018, p. 18).

² “Este reducionismo biológico camufla as raízes da opressão da mulher, que é fruto na verdade das relações sociais, e não de uma natureza imutável. O novo debate feminista demonstra que a hierarquia social não é uma fatalidade biológica e sim o fruto de um processo histórico e, como tal, pode ser combatida e superada. Sendo história, e não natureza é passível de transformação” (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 56).

Sob influência da inovação, Saffioti emprega o conceito de gênero com maior flexibilidade. A autora sustenta que, se o gênero (conceito de Joan Scott) é a forma primordial de significar as relações de poder, decorre que as diversas matrizes de gênero possibilitam a ressignificação dessas relações. Portanto, Dessa forma, “O gênero, [...] apresenta sim um caráter determinante, mas deixando sempre espaço para o imponderável, um grau variável de liberdade de opção, determinada margem de manobra” (SAFFIOTI, 2001, p. 125).

Grupos Reflexivos de Gênero: vamos conversar?

É importante destacar que é necessário ressignificar códigos sociais que exaltam a violência e negligenciam o desenvolvimento de habilidades emocionais. “Por que os homens têm uma saúde mais negligenciada? Por que são os que mais matam e os que mais morrem? Os que mais vão presos e os que mais sofrem acidente de carros?”. Isso é um sinal que não é de cada indivíduo, que é uma estrutura social que tem relação com esses padrões de comportamento.

Diante disso, os grupos reflexivos de gênero desempenham um papel fundamental nessa discussão e quebra desses padrões, sendo que é importante trabalhar a inteligência emocional, como ferramentas de comunicação não violenta. Sendo que há outras formas de resolver os conflitos, sendo que todos os seres humanos possuem conflitos, o importante é saber como resolver, como trabalhar, como tratar assuntos nos relacionamentos e na família de forma saudável.

Ao inserir a categoria gênero nos estudos sobre grupos reflexivos, estes passam a ser compreendidos como “[...] uma prática onde diferentes descrições sobre como nos relacionamos, a partir de um lugar socialmente definido, são expostas e confrontadas” (Beiras, 2014, p. 31).

Projetos como a plataforma “Papo de homem” atua em diversas áreas para refletir e debater esse tipo de masculinidade, sendo o Papo de homem lançou o documentário “O silêncio dos homens” e também um livro que leva o mesmo nome.

Sendo que ao analisar a questão dos grupos reflexivos de gênero dá para ampliar as barreiras além de ser uma vista pedagógica para autores de violência doméstica, é preciso que seja realizado a discussão, com a intenção da desconstrução dessa masculinidade hegemônica, para outros espaços públicos, como podcasts, programas de tv, nas escolas, universidades e meios de comunicação em geral. Nesse sentido, é importante também que seja trabalhado a questão emocional, não só dos homens, das pessoas em geral na busca de uma comunicação não violenta, bem como que não exista papéis bem definidos na sociedade. Podemos inculcar nos filhos valores diferentes, como por exemplo ajudar o pai e mãe nas tarefas de casa, sendo que tal exercício vai primeiro demonstrar solidariedade para teu grupo familiar e, para o futuro, vai aprendendo a ser independente.

Diante do exposto, surge um novo questionamento: o que se compreende, em linhas gerais, por masculinidade hegemônica? E quais críticas permeiam esse conceito?

Em seu texto "Homens e masculinidades: Estudo sobre os modos de subjetivação masculinos na contemporaneidade", Juliana Fonseca de Almeida Gama e Jorge Lyra (2015) conceituam masculinidade hegemônica como um processo presente "[...] em cada cultura, [como] um padrão de práticas que determinam o ideal social de masculinidade, a exemplo da noção de dominação dos homens sobre as mulheres na cultura ocidental". Assim, "o modelo hegemônico é tido, portanto, como o 'normal' da masculinidade que, enquanto noção arraigada, reflete a ideia de características 'naturais'" (Gama; Lyra, 2015).

Connell e Messerschmidt (2013, p. 245), por sua vez, defendem que "a masculinidade hegemônica foi entendida como um padrão de práticas [...] que

possibilitou a continuidade da dominação dos homens sobre as mulheres".

Ademais, a masculinidade pode ser compreendida mediante a avaliação das camadas internas e suas complexidades, numa perspectiva de gênero, assim como pela relação com outras estruturas sociais – as quais podem variar conforme indivíduos, culturas ou épocas. Em linhas gerais, a masculinidade hegemônica corresponde à "configuração das práticas de gênero que buscam assegurar a perpetuação do patriarcado e a dominação dos homens sobre as mulheres" (Connell, 1977, p. 77).

Atualmente, discute-se no cenário brasileiro a construção das masculinidades, com destaque para o conceito de "novo homem". Em "O Mito da Masculinidade", Sócrates Nolasco estabelece um contraponto entre o "homem antigo" e o "novo homem", argumentando que a ideia de "novo" impõe condicionamentos diametralmente opostos aos comportamentos tradicionais. O autor critica a noção de que a questão masculina se reduziria, no Brasil, à "legitimação de um espaço para expressão de fragilidades e fraquezas".

Ademais, o "homem novo" refere-se à "[...] perda da imagem daquele homem anterior, caracterizado pela exacerbação dos antônimos nos aspectos positivos do 'novo'" (Nolasco, 1993, p. 173). Sinteticamente: se no modelo tradicional o homem não chorava, no emergente ele expressa sentimentos; se antes associado à força e coragem, agora é visto como frágil ou temeroso.

É nítido que a configuração do "homem novo" vincula-se à incorporação de aspectos tradicionalmente atribuídos ao feminino. Como ilustra Nolasco (1993, p. 175) nas qualificações masculinas: "Homem feminino, homem rosa, homem reconciliado". Tal constructo implicaria uma reorganização das relações interpessoais, fomentando reflexões sobre questões antes negligenciadas na experiência masculina – especialmente sentimentos, relações com alteridade e posturas autoritárias.

A urgência em discutir identidades masculinas, presente na produção acadêmica recente, associa-se ao desejo de "[...] buscar um homem ativo sem ser dominador, que expresse socialmente suas emoções sem temer a homossexualização e exiba virilidade sem traços machistas" (NOLASCO, 1993, p. 176).

Considerações finais

Os grupos reflexivos de gênero emergem como instrumentos fundamentais na construção de uma cultura de paz, articulando-se diretamente com os objetivos da Lei Maria da Penha (11.340/06) e da Lei 13.984/20. Ao proporcionar espaços de diálogo para homens autores de violência doméstica, esses grupos transcendem a mera responsabilização individual, promovendo uma reflexão crítica sobre as estruturas sociais que perpetuam a violência de gênero. Evidencia-se que sua eficácia reside na capacidade de desconstruir a masculinidade hegemônica – conceito elucidado por teóricos como Connell (1977) e Nolasco (1993) –, entendida como um padrão cultural que naturaliza a dominação masculina e reforça hierarquias patriarcais.

A fundamentação teórica, ancorada nas contribuições feministas de Bell Hooks (2018), Alves e Pitanguy (1985) e Heleieth Saffioti (1976; 2001), revela que a violência de gênero é fruto de construções sociais, não de determinações biológicas. Saffioti, em particular, destaca o gênero como eixo primordial de significação do poder, enfatizando que sua flexibilidade abre caminho para ressignificar relações. Nesse contexto, os grupos reflexivos atuam como laboratórios de transformação, onde modelos tradicionais de masculinidade – como o "homem antigo", associado à repressão emocional e à autoridade – são confrontados com novas possibilidades, como o "homem reconciliado" (Nolasco, 1993), que incorpora vulnerabilidade e empatia.

A ampliação dessa discussão para além dos círculos de agressores é urgente. Escolas, universidades, mídias e políticas públicas devem acolher debates sobre comunicação não violenta, educação emocional e desnaturalização de estereótipos. Projetos como o "Papo de Homem" exemplificam como narrativas midiáticas podem fomentar reflexões coletivas, rompendo ciclos intergeracionais de violência. A redefinição de papéis de gênero desde a infância – como a divisão equitativa de tarefas domésticas – é passo crucial para desmontar lógicas opressoras.

Em síntese, os grupos reflexivos não são apenas mecanismos de accountability, mas ferramentas pedagógicas para a justiça de gênero. Ao vincular desconstrução individual e mudança estrutural, eles pavimentam o caminho para relações baseadas no respeito mútuo, configurando-se, assim, como alicerces indispensáveis de uma sociedade verdadeiramente pacífica.

Referências:

ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. *O que é o feminismo*. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BEIRAS, A. *Relatório Mapeamento de Serviços de atenção grupal a homens autores de violência contra mulheres no contexto brasileiro*. Rio de Janeiro: Instituto NOOS, 2014. Disponível em: http://noos.org.br/portal/wpcontent/uploads/2015/04/RelatorioMapeamentoSHAV_site.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.]

CONNELL, Robert William. La organización social de la masculinidade. In: VALDÉS, T.; OLAVARRÍA, J. (org.). *Masculinidades, poder y crisis*. Santiago: Flacso, 1977.

CONNELL, Robert William; MESSERSCHMIDT, James W. Masculinidade hegemônica: repensando o conceito. *Revista de Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 424, jan./abr. 2013.

GAMA, Juliana Fonsêca de Almeida et al. Homens e masculinidades: estudo sobre os modos de subjetivação masculinos na contemporaneidade. In: *Anais do XI CONAGES*. Campina Grande: Realize Editora, 2015. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/10667>. Acesso em: 08 ago. 2025.

HOOKS, Bell. *O feminismo é para todo mundo*. Tradução de Ana Luiza Libânio. 1. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

MOTTA, Daniele Cordeiro. Desvendando Heleieth Saffioti. *Lutas Sociais*, São Paulo, v. 22, n. 40, p. 149–160, jan./jun. 2018.

NOLASCO, Sócrates. *O mito da masculinidade*. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

OLIVEIRA, A. E. C. de. “Novas” medidas protetivas que obrigam homens autores de violência doméstica e familiar contra as mulheres. *Revista Feminismos*, [S. l.], v. 10, n. 2 e 3, 2022. DOI: 10.9771/rf.v10i2e3.42458. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/feminismos/article/view/42458>. Acesso em: 08 ago. 2025.

SAFFIOTI, H. I. B. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. Petrópolis: Vozes, 1976.

SAFFIOTI, H. I. B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. *Cadernos Pagu*, n. 16, p. 115–136, 2001.